

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA BOLALAR RIVOJLANISHIDA SENSOR TARBIIYANING ROLI

Raximova Sayyora Azimovna

Buxoro viloyat xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash
va ularning malakasini oshirish xududiy markazi
maktabgacha ta'lim o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6060494>

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sensor tarbiyasining olib borilish jarayonlari, texnikasi, ahamiyati, bu tarbiyaning bola rivojlanishidagi roli va tarbiya jarayoni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, sensor tarbiya, sezgi, idrok, tasavvur, his etish, tuyg'u.

Bugungi kunda davlatimizda maktabgacha ta'lim tizimiga, uni rivojlantirish, yangi innovatsion texnologiyalarni kiritish, kadrlar salohiyatini oshirish, bolalar bilan individual shug'ullanish va boshqa masalalarga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 802-sonli qarori bu soha uchun qator vazifalarni belgilab berdi.¹

Qarorga ko'ra:

-maktabgacha ta'limning mazmuni va sifatiga qo'yiladigan talablarni belgilash;
-o'quv-tarbiya jarayoniga innovatsion pedagogik va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va boshqa bir qancha yo'nalishlar amaliyotga joriy etilishi belgilab qo'yildi.

Bu jarayonlarni olib borishda sensor tarbiyaning rolini alohida e'tirof etish lozim. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni tarbiyalashda va ularda «sezgi, tuyg'u, idrok, sezish» ko'rinishidagi qobiliyatlarini shakllantirishda sensor tarbiya o'ta muhim hisoblanadi. Sensor tarbiyasi tevarak-atrofdagi borliqni bilish sezgi va idrokka asoslanadi. Demak, bola tasavvurining asosini bevosita sezish orqali idrok qilish mumkin. Bunday tasavvurlarning aniqligi, to'raligi, sensor jarayonlarning rivojlanish darajasi bilan belgilanadi.²

Jamiyatning hozirgi taraqqiyoti inson faoliyatining ma'naviy va moddiy sohalarida katta o'zgarishlar qilishni taqozo etmoqda. Bu shaxs omili, uning ijtimoiy-siyosiy faoliyati rolining ahamiyati ortib borayotganligi bilan belgilanadi. Zero, shaxs intellektual qobiliyatini rivojlantirmay, uni ma'naviy-axloqiy tarbiyalamay, shuningdek, imkoniyatlarining yangi qirralarini to'la ro'yobga chiqarmay turib ijtimoiy taraqqiyotga erishib bo'lmaydi. Jamiyat tomonidan shaxs imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoit yaratilar ekan, o'z navbatida shaxs qobiliyati, imkoniyatlari ana shu jamiyatning ham ijtimoiy, ham iqtisodiy, ham madaniy jihatdan rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi. Ayni vaqtda shaxs qobiliyati, imkoniyatlarini rivojlantirish va uni yagona ijtimoiy maqsadga yo'naltirish o'ziga xos dolzarflik kasb etmoqda. Bu imkoniyatlarni rivojlantirishni yo'lga qo'yish,

¹ www.lex.uz

² Akbarov X., va boshqalar „Ma'naviy va ma'rifiy tarbiyaviy ishlarni tashkil etishga oid me'yoriy hujjatlar to'plami". T. A.Navoiy nomidagi Ozb. Milliy kutubxonasi nashriyoti. 2017 y., 87b.

mukammallashtirish esa maktabgacha ta'lim yoshidayoq amalga oshirilishi lozim. Buning sababi inson 7 yoshgacha bo'lgan davrda jami idrok etadigan narsalarining 70%ini o'zlashtirib bo'ladi.

Sensor tarbiyasi sezgi va idrokni biror maqsad asosida rivojlantirishdir. «Sensor» so'zi lotincha so'zdan olingan bulib, «sezgi», «idrok» ma'nolarini bildiradi.

Demak borliqni bilish avvalo sezish idrok qilishdan boshlanadi. Inson ko'rish, eshitish, anglash his qilish yordamida tevarak atrofdagi narsa va hodisalar to'g'risida bilimga ega bo'ladi. Insonda faqat shular asosidagina xotira, tafakkur, xayol kabi jarayonlar hosil bo'ladi. Bu xususiyatlarning bolada paydo bo'lishi uning atrof-muhit bilan bo'ladigan munosabatini beldilab beradi. Bola qanchalik his qiluvchan, idrokli bo'lsa insonlar bilan muomala qilishda shunchalik kam qiyinchilikka duch keladi.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar aqliy bilimining 9/10 qismini sezish orqali idrok etilgan taassurotlar tashkil etadi. Sezgi va idrok qanchalik boy bo'lsa, insonning atrofdagi olam haqidagi tasavvurlari shu qadar kengayadi.³

Bolalarning sensor madaniyati, unda sezgi va idrokning muvaffaqiyati uchun muhim shart-sharoit hisoblanadi. Bolalarning aqliy, estetik, jismoniy va mehnat tarbiyasini shakllanishida sensor tarbiya muhim rol egallaydi. Maktabgacha yosh davri sensor jarayonlarni rivojlantirish davri sanaladi. Shuning uchun bu davrda sensor tarbiya muhim o'rin tutadi. Sensor tarbiya bolalarda hissiy bilish qobiliyatlarini shakllantirishga sezgi idrokni takomillashtirishga qaratilgan pedagogik jarayondir.⁴

Samarali faoliyat (rasm chizish, loy va plastilindan buyumlar, applekatsiyalar yasash) sezgi va idrokning rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratish bilan birga buyumning shaklini, rangini, joyini bilib olishga ehtiyoj paydo qiladi. Maktabgacha tarbiya muassasalarida bolalar butun yil davomida tabiat bilan tanishtirib boriladi. Ularga o'simliklarni, qushlarni, xayvonlarni parvarish qilish topshiriladi. Bu esa yer, quyosh issiqligining xususiyatlarini sezib bilib olish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. «oldinga», «orqaga», «tepada», «pastda», uzoq-yaqini «chapda, o'ngda» kabi fazoviy tasavvurlarni o'zlashtirib oladilar.⁵

Bolalar ko'proq tabiat bilan aloqada bo'lishlari tufayli taassurotlari, eshitib ta'sirlanishi xususiyatlari ortib boradi. Bolalarni qushlarning sayrashi, barglarning shitirlashi, shamolning guvillashi, yomg'irning shatirlashi va momaqaldiroqning gumbirlashini diqqat bilan tinglashga o'rgatish zarur.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, maktabgacha ta'limda sensor tarbiya o'ta muhim ahamiyatga ega ekan. Zero, bolalik yoshlardan atrof-muhitni his etish, idrok etish, bilish qobiliyatlari bilan voyaga yetsagina u kelajakda yetuk insonga aylanishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Akbarov X., va boshqalar „Ma'naviy va ma'rifiy tarbiyaviy ishlarni tashkil etishga oid me'yoriy hujjatlar to'plami“. T. A.Navoiy nomidagi Ozb. Milliy kutubxonasi nashriyoti. 2017 y., 87b.

³ Ziyodova T. Ta'limda tarbiyalanuvchi va tarbiyachi hamkorligi omili. "Xalq ta'limi" jurnali, T.: 2018. 4- son, 9-12 b.

⁴ To'xtaxodjayeveva M.X va boshqalar „Pedagogika“ T. O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti. 2018 y., 356b.

⁵ Sa'dullayev B. Tarbiyalanuvchilarni hamkorlikka undaydigan o'yinlar, ularning turlari va pedagogik – psixologik hususiyatlari. "Xalq ta'limi" jurnali, T.: 2017. 6- son, 35-38 b.

2. To`xtaxodjayeva M.X va boshqalar „Pedagogika“ T. O`zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti. 2018 y., 356b.
3. Ziyodova T. Ta'limda tarbiyalanuvchi va tarbiyachi hamkorligi omili. “Xalq ta’limi” jurnali, T.: 2018. 4- son, 9-12 b.
4. “Maktabgacha ta’limga qo’yiladigan davlat talablari” T.: 2017y,
5. Sa’dullayev B. Tarbiyalanuvchilarni hamkorlikka undaydigan o’yinlar, ularning turlari va pedagogik – psixologik hususiyatlari. “Xalq ta’limi” jurnali, T.: 2017. 6- son, 35-38 b.
6. www.lex.uz

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

